

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

EKOLINGVISTIKA ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING YANGI YO'NALISHI SIFATIDA

Abdualilov Ma'ruffjon Islom o'g'li,
dotsent, marufjonabdualilov7@gmail.com
ORC iD: 0009-0001-9534-0109
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. *Mazkur tezisdagi ekolingvistikaning zamonaviy tilshunoslikdagi maqomi, nazariy asoslari, shakllanish manbalari va tadqiqot yo'nalishlari yoritiladi. Ekolingvistika tilni inson, jamiyat, tafakkur va muhit o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikda o'rganadigan fan sifatida talqin qilinadi. Ishda E.Haugen, H.Haarmann, K. va F.Vogelin, A.Fill, M.Halliday kabi olimlarning qarashlari tahlil qilinadi hamda ularning ekolingvistika rivojida o'rnini ko'rsatib beriladi. Shuningdek, ekologik terminologiya, ekologik diskurs, ekologik ong va ekologik madaniyat tushunchalari lingvistik nuqtayi nazardan sharhlanadi. Ekologik terminlar tizimining kengayishi, ekologik mazmundagi matnlar hajmining ortishi va maxsus izohli lug'atlarning yaratilishi ekolingvistikaning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish ekanini tasdiqlaydi.*

Kalit so'zlar: *ekolingvistika, til ekologiyasi, ekologik diskurs, ekologik terminologiya, ekologik ong, ekologik madaniyat, antropotsentrizm.*

Abstract. *This thesis discusses ecolinguistics as a modern branch of linguistics, its theoretical foundations, sources of development, and main research directions. Ecolinguistics is interpreted as a field that studies language in the complex interrelation of human beings, society, thought, and environment. The paper analyzes the views of E. Haugen, H. Haarmann, K. and F. Voegelin, A. Fill, and M. Halliday and highlights their role in the development of ecolinguistics. In addition, such notions as ecological terminology, ecological discourse, ecological consciousness, and ecological culture are explained from a linguistic perspective. The expansion of ecological terminology, the growth of environmentally oriented texts, and the compilation of specialized explanatory dictionaries prove that ecolinguistics is important not only theoretically but also practically.*

Keywords: *ecolinguistics, language ecology, ecological discourse, ecological terminology, ecological consciousness, ecological culture, anthropocentrism.*

Ekolingvistika bugungi tilshunoslikning eng dolzarb va istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, u tilni faqat ichki tuzilishga ega bo'lgan sistema sifatida emas, balki ijtimoiy, madaniy, psixologik va tabiiy muhit bilan uzviy aloqada yashovchi hodisa sifatida o'rganadi. Shu jihatdan ekolingvistika tilning "yashash muhiti", uning barqarorligi, o'zgaruvchanligi, jamiyatdagi mavqei va inson tafakkuri bilan bog'liqligini tahlil qiladi. Ilmiy manbalarda ekolingvistika tilni o'zaro ta'sir aspektida o'rganishi, ya'ni tillar, insonlar va jamiyatlar o'rtasidagi aloqalarni tadqiq qilishi bilan tavsiflanadi [Nurusheva D.A., 2014. 890].

Ekolingvistika nazariyasining shakllanishida **Eynar Haugenning** qarashlari fundamental ahamiyatga ega. Tilshunoslik tarixida aynan Haugen til ekologiyasi g'oyasini izchil ilmiy asoslagan olim sifatida tan olinadi. Manbalarda qayd etilishicha, Haugen til ekologiyasining predmetini tilga ta'sir qiluvchi psixologik va ijtimoiy vaziyatlarni o'rganish deb belgilaydi [Nurusheva D.A., 2014. 891]. Uning konsepsiyasida til biologik organizmga o'xshash holda muayyan muhitda yashaydi, o'zgaradi, moslashadi va ba'zan siqib chiqarilishi yoki yo'qolishi mumkin. Shu sababli tilni o'rganishda uning tabiiy va ijtimoiy muhitini hisobga olish zarur bo'ladi. Haugenning ushbu qarashi keyinchalik ekolingvistikaning markaziy metodologik tamoyillaridan biriga aylandi.

Harald Haarmann ekolingvistikaning ijtimoiy-lingvistik jihatlarini yanada chuqurlashtiradi. Uning fikricha, til xulq-atvori va tilning jamiyatdagi mavqei bir qator "ekologik o'zgaruvchilar"ga bog'liq bo'lib, ular demografik, siyosiy, madaniy, psixik, interaksion va lingvistik omillarni o'z ichiga oladi [Nurusheva D.A., 2014. 890]. Demak, tilning mavjudligi yoki zaiflashuvi faqat uning ichki grammatik imkoniyatlariga emas, balki uni qo'llovchi jamiyatning ijtimoiy holati va madaniy qadriyatlariga ham bog'liqdir. Haarmannning bu yondashuvi ekolingvistikaning fanlararo tabiatini ko'rsatadi, chunki til muammolari bunda sotsiologiya, psixologiya va madaniyatshunoslik bilan bog'liq holda yoritiladi.

Karl va Frensis Vogelinning qarashlari ekolingvistik tafakkurning hududiy va areal aspektlarini ochib beradi. Ular lingvistik ekologiyani ma'lum bir tildan emas, balki ma'lum bir hududdan boshlash, shu hududdagi barcha tillarni birgalikda o'rganish lozimligini ta'kidlaydilar [Nurusheva D.A., 2014. 890]. Bu g'oya ko'p tillilik, til kontaktlari, til raqobati va til siyosati masalalarini ekolingvistik nuqtayi nazardan o'rganish uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Shu ma'noda ekolingvistika individual tilni emas, balki tillararo ekotizimni ham o'rganadi.

Alvin Fill esa ekolingvistika tushunchalarini tizimlashtirishga harakat qilgan olimlardan biridir. U *ecolinguistics*, *ecology of language(s)*, *ecological linguistics* va *language ecology* kabi terminlarni farqlab, ularning tadqiqot doiralari turlicha ekanini ko'rsatadi [Nurusheva D.A., 2014. 893]. A.Fillning yondashuvi ekolingvistikaning ichki tuzilishini aniqlashga, ya'ni bu yo'nalishda tilning muhit bilan munosabati, tillarning o'zaro yashashi va ekologik muammolarning tildagi ifodasi kabi turli qatlamlar mavjudligini ko'rsatishga xizmat qiladi. Uning tasnifi ekolingvistika predmetining keng va ko'p qirrali ekanini isbotlaydi.

M.Hallidayning qarashlari ekolingvistikaning diskursiv va pragmatik qirralarini kuchaytiradi. U tilning atrof-muhit muammolarini qanday ifodalashi, matnlarda qanday ideologik yuk tashishi va insonning tabiatga munosabatini qanday shakllantirishini ko'rsatib beradi [Nurusheva D.A., 2014. 893]. Shu jihatdan ekologik diskursni o'rganish faqat terminlarni aniqlash emas, balki tabiat, inson va jamiyat haqidagi qarashlarning tildagi in'ikosini tahlil qilishni ham talab etadi. M.Halliday yondashuvi ekolingvistikaning matnshunoslik va diskurs tahlili bilan bog'liqligini mustahkamlaydi.

Zamonaviy tadqiqotlarda ekolingvistika ko‘pincha **antropotsentrik paradigma** bilan bog‘lanadi. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida tilshunoslikda inson omilining kuchayishi natijasida til jamiyat, tafakkur va madaniyat bilan bog‘liq holda ko‘riladigan bo‘ldi. Shu nuqtayi nazardan, ekologik terminologiya va ekologik diskurs masalalari ham tilning inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatni qanday aks ettirishini ko‘rsatadi. **E.O. Chernikova** ekologik ongning jamiyat ongining ekologik jihatlarni qamrab oluvchi shakli sifatida talqin qiladi [Chernikova E.O., 2018. 3–4]. Bu ta‘rifdan ko‘rinadiki, ekologik ong nafaqat falsafiy yoki sotsiologik kategoriya, balki lingvistik jihatdan ham muhim hodisadir, chunki u til vositasida shakllanadi va ifodalanadi.

Ekolingvistikaning muhim yo‘nalishlaridan yana biri ekologik terminologiyani o‘rganish bilan bog‘liq. **A.I. Agranovskaya** ekologik terminologiya bo‘yicha olib borilgan dissertatsion tadqiqotlarni tahlil qilib, bu sohada kognitiv-diskursiv tahlil, leksik-semantik guruhlash, qiyosiy tadqiqot, ekologik lug‘atlar yaratish va terminlarning lingvokognitiv xususiyatlarini o‘rganish kabi bir qancha yo‘nalishlar shakllanganini ko‘rsatadi [Agranovskaya A.I., 2017. 184–191]. U ekologik terminologiya dastlab biologik mazmunga ega bo‘lganini, keyinchalik esa ijtimoiy, madaniy, axloqiy va siyosiy qatlamlar bilan boyiganini ta‘kidlaydi. Bu hol ekologik terminlarning doimiy ravishda yangilanib boradigan, ochiq va dinamik tizim ekanini ko‘rsatadi.

Terminologiyaning ochiq tizim ekanligi haqidagi qarash **V.F. Novodranova** va unga tayanuvchi tadqiqotchilar tomonidan ham ilgari suriladi. Ularning fikricha, terminologiya tashqi dunyo bilan faol munosabatda bo‘ladigan, yangi tushunchalar bilan boyib boradigan va mavjud birliklarining ma‘nosi o‘zgarib turadigan sistemadir [Nigmatullina A.Sh., 2021. 530]. Ekologik terminologiyada bu ayniqsa kuchli seziladi. Chunki ekologiya fanining o‘zi biologik doiradan tashqariga chiqib, insonning turmush tarzi, ishlab chiqarish, axloqiy mas‘uliyati, siyosiy qarashlari va madaniy qadriyatlari bilan ham bog‘lanib ketgan. Natijada “ekologik ong”, “antropogen yuklama”, “monitoring”, “ifloslanish”, “barqaror rivojlanish” kabi terminlar ilmiy va ijtimoiy muomalada faol ishlatila boshladi.

Ekologik diskursga oid tadqiqotlarda **N.I. Jabo**, **S.I. Terekhova**, **M.Yu. Avdonina** kabi olimlarning fikrlari muhim o‘rin tutadi. Ular ekologik terminlarni alohida diskursiv maydonning asosiy birliklari sifatida ko‘radilar. **Chjan Binkhanning** ishida ekologik diskurs terminlari inson faoliyatining ekologik sohasiga oid tushunchalarni ifodalovchi leksik birliklar sifatida talqin qilinadi [Chjan Binkhan, 2022. 6–7]. Ushbu tadqiqotda Terekhova va boshqa olimlarning qarashlariga tayangan holda ekologik diskurs terminlarining semantik, sistemaviy va tarjimaviy xususiyatlari tahlil qilingan [Chjan Binkhan, 2022. 32–36]. Bu yondashuv ekolingvistika doirasida termini faqat nomlovchi birlik sifatida emas, balki muayyan ijtimoiy-pragmatik ma‘no tashuvchi diskursiv vosita sifatida ham baholash zarurligini ko‘rsatadi.

Ekologik terminlarning etimologik xususiyatlari ham ekolingvistik tahlil uchun muhimdir. **A.Sh. Nigmatullina** ingliz tilidagi ekologik terminlarning katta qismi lotin va yunon tillariga mansub ekanini, ayrimlari esa o‘zlashmalar yoki yangi ma‘no kasb

etgan birliklar ekanini qayd etadi [Nigmatullina A.Sh., 2021. 530–531]. Bu hol ekologik terminologiyaning nafaqat lingvistik, balki tarixiy va madaniy qatlamlarga ham ega ekanini anglatadi. Shu sababli ekolingvistika terminlarning hozirgi qo'llanilishi bilan birga, ularning kelib chiqishi va ma'no taraqqiyotini ham nazarda tutadi.

Ekolingvistikaning amaliy ahamiyati ekologik lug'atlar tuzish va ekologik madaniyatni shakllantirish bilan ham bevosita bog'liq. O'zbek tilidagi "Ekologik madaniyat bo'yicha o'zbekcha izohli lug'at" da mualliflar: **N.Egamberdieva, H.Norqulov, A.Hamzaev, M.Xolmurodov** yangi ekologik atamalar va so'z birikmalarining ma'nosini izohlash mutaxassislar, ta'lim jarayoni va ilmiy faoliyat uchun zarur ekanini ta'kidlaydilar. Bunday lug'atlar nafaqat tushunchalarni aniqlashtiradi, balki ekologik tafakkur va madaniyatni ommalashtirishga ham xizmat qiladi. Demak, ekolingvistika nazariy yo'nalish bo'lish bilan birga, ijtimoiy-ma'rifiy vazifani ham bajaradi.

Ekolingvistika tilni uning yashash muhiti, ijtimoiy mavqei, madaniy vazifasi va ekologik mazmuni bilan birgalikda o'rganadigan zamonaviy tilshunoslik yo'nalishidir. E.Haugen til ekologiyasining nazariy asoslarini yaratgan bo'lsa, H.Haarmann til xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi ekologik omillarni ko'rsatdi, K. va F.Vogelinlar tillarning hududiy yaxlitlikda o'rganilishi zarurligini asosladilar, A.Fill ekolingvistika tushunchalarini tizimlashtirdi, M.Halliday esa ekologik diskursning pragmatik va ideologik qirralarini chuqurlashtirdi. Zamonaviy tadqiqotchilar esa ekologik terminologiya, ekologik diskurs, ekologik ong va ekologik madaniyat masalalarini yangicha metodologiyalar asosida tahlil qilmoqdalar. Shu bois ekolingvistika bugungi tilshunoslikning nazariy jihatdan boy, metodologik jihatdan serqirra va amaliy ahamiyati yuqori bo'lgan yo'nalishlaridan biri sifatida baholanishi kerak.

Demak, ekolingvistika zamonaviy tilshunoslikning til, jamiyat, tafakkur va muhit o'rtasidagi murakkab munosabatlarni tadqiq etuvchi istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Mazkur yondashuv tilni faqat ichki qonuniyatlardan asosida emas, balki uning ijtimoiy, madaniy va kommunikativ yashash muhiti bilan bog'liq holda o'rganishga imkon beradi. Shu ma'noda ekolingvistika o'zbek tilshunosligi uchun ham alohida nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Zero, bugungi o'zbek tilshunosligi oldida yangi ilmiy tushunchalarni milliy til vositalari asosida nomlash, ekologik terminlarni tizimlashtirish, ekologik diskursning lingvistik xususiyatlarini ochib berish, ommaviy axborot vositalari va ta'lim jarayonida ekologik mazmundagi matnlarning ta'sir kuchini aniqlash, shuningdek, ekologik tafakkur va ekologik madaniyatning tildagi ifodasini tadqiq etish kabi dolzarb vazifalar turibdi. Ekolingvistika aynan shu masalalarni fanlararo yondashuv asosida o'rganishga xizmat qiladi. Ayniqsa, o'zbek tilida ekologik izohli lug'atlarning yaratilishi, yangi ekologik atamalarning faol qo'llanilishi va ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilgan matnlar ko'laminin kengayishi ushbu yo'nalishning milliy tilshunoslikdagi amaliy imkoniyatlarini yanada kuchaytiradi. Shunday ekan, ekolingvistika kelgusida o'zbek tilining terminologik boyligini oshirish, ilmiy va publitsistik ekologik diskursni tizimli tahlil qilish, til va jamiyat munosabatlarni

zamonaviy metodologiyalar asosida qayta talqin etish hamda milliy til vositasida ekologik ongini shakllantirish kabi ustuvor ilmiy yoʻnalishlarni rivojlantirishda muhim nazariy tayanch boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurusheva D.A. Эколингвистика как раздел языкознания // Fundamental Research. – 2014. – № 5. – Б. 890–893.
2. Agranovskaya A.I. Обзор диссертационных исследований по терминологии экологии // maqola matni. – Б. 184–191.
3. Chernikova E.O. Эволюция экологического сознания общества и отражение данного процесса в терминологии русского, английского и немецкого языков: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Москва, 2018. – 28 б.
4. Nigmatullina A.Sh. The etymological specificity of English-language ecology terms // Bulletin of Science and Practice. – 2021. – Vol. 7. – № 4. – Б. 530–531.
5. Chjan Binkhan. Термины экологического дискурса в русском языке и способы их перевода на английский язык: magistrerlik ishi. – Киев, 2022. – 68 б.
6. Egamberdieva N., Norqulov H., Hamzaev A., Xolmurodov M. *Ekologik madaniyat boʻyicha oʻzbekcha izohli lugʻat*. – Toshkent: “Mahalla va oila” nashriyoti, 2023.

ABDULLA QODIRIYNING “OʻTKAN KUNLAR” ROMANIDA TOJIKCHA-FORSCHA ARXAIZMLAR

*Kambarov Maribjon Abduhakimovich,
Innovatsion texnologiyalar universiteti
(Sirdaryo) oʻqituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada muallif tomonidan asarida qoʻllanilgan oʻsha davr bilan bevosita bogʻliq tojikcha-forscha arxaik soʻzlarning lugʻaviy, semantik hamda etimologik maʼnolari tahlil va tadqiq qilingan boʻlib, leksik arxaizmlarning bosh va hosila semalari, arxaizmlarning uslubiy vazifalari haqida fikr bildiriladi.

Kalit soʻzlar: leksema, arxaizmlar, lugʻaviy maʼno, etimologik maʼno, bosh maʼno, atash semasi, hosila sema, sinonimik uya, denotativ maʼno, konnotativ maʼno, sinxron va diaxron jabhalar.

Аннотация. В данной статье анализируются и изучаются лексические, семантические и этимологические значения таджикско-персидских архаичных слов, непосредственно связанных с этим периодом, использованных автором в своем произведении, и высказывается мнение о первичных и производных семах лексических архаизмов, а также стилистических функциях архаизмов.

Ключевые слова: лексема, архаизмы, лексическое значение, этимологическое значение, первичное значение, атрибутивное значение,